
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 517.55

DOI 10.5281/zenodo.7995243

О ПОДКЛАССАХ λ – СПИРАЛЕОБРАЗНЫХ ФУНКЦИЙ ЯНОВСКОГО СЛОЖНОГО ПОРЯДКА

ON THE SUBCLASSES OF λ - SPIRALLIKE FUNCTIONS OF YANOVSKY COMPLEX ORDER

СУЛТЫГОВ МАГОМЕТ ДЖАБРАИЛОВИЧ,*профессор, канд. физ.-мат наук,**Ингушский государственный университет.***ДУДАРОВА ХЯДИ ХАС-МАГОМЕТОВНА,***студентка,**Ингушский государственный университет.***SULTYGOV MAGOMET DZHABRAILOVICH,***Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Ingush State University.***DUDAROVA KHADI KHAS-MAGOMETOVNA,***student,**Ingush State University.*

В данной статье рассматривается одно из дополнений к фундаментальным результатам геометрической теории многомерного комплексного анализа по проблемам классов голоморфных функций. Объект исследования является новый класс Яновского λ – спиралеобразных функций, который включает в себя некоторые значимые подклассы в аналитической и геометрической теории функций. Дается доказательство критерия принадлежности голоморфных функций к классу $S_D^\lambda(A, B, b)$; приведены точные оценки модуля функции на специальных подмножествах.

This article discusses one of the additions to the fundamental results of the geometric theory of multi-dimensional complex analysis on the problems of holomorphic function classes. We consider a new class of Yanovsky's λ -Spirallike functions, which includes some significant subclasses in the analytic and geometric theory of functions. The criterion of membership of holomorphic functions to the class $S_D^\lambda(A, B, b)$ is proved; exact estimates of the function module on special subsets are given.

Ключевые слова: λ – спиралеобразная функция Яновского, геометрическая теория функций, круговые области, оператор дифференцирования, произвольные параметры, точность оценок, экстремальные функции.

Key words: λ -Spirallike function Yanovsky's, geometric theory of functions of a circular region, the differential operator, of arbitrary parameters, the accuracy of the estimated extreme features.

Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых областях $D \subset C^n$ или в их подобластях $\bar{D}_r = r\bar{D}$ ($\bar{D}$ – замыкание области D), где $r \in (0,1)$. Назовем $f(z) \in H(D \subset C^n)$ функцией класса Q_D [1,с.10], если в области $D \subset C^n$ имеет разложение

$$f(z) = 1 + \sum_{|k|=1}^{\infty} a_k z^k \quad (1)$$

и $F(z_k) = z_k f(v_1 z_k, \dots, z_k, \dots, v_n z_k)$, как функция переменного z_k , однолистка в сечении области D с комплексной прямой

$$P_{v[k]} = \left\{ z_k = \frac{z_m}{v_m} : v_m \in C \setminus \{0\}, m = 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \right\};$$

при $v_m = 0$ функция $F(z_k) = z_k f(0, \dots, z_k, \dots, 0)$ однолистка в сечении

$$\Lambda_m = D \cap \{z_m = 0 : m = 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n\}.$$

Голоморфную функцию $f(z) \in H(D \subset C^n)$, удовлетворяющую условию

$$Re \frac{e^{i\lambda L_1 f(z)}}{f(z)} > 0 \quad (2)$$

будем называть λ – спиралеобразной функцией. Здесь оператор дифференцирования $L_1 f(z)$ имеет вид $L_1[f(z)] = f(z) + \sum_{j=1}^n z_j \frac{\partial f(z)}{\partial z_j}$ [2,6].

В случае одного комплексного переменного этот класс ввел Л.Спачек [3], и показал, что функции этого класса однолистки. В 1967 г. Р.Либер [4] расширил это определение на λ – спиралеобразные функции порядка α одного комплексного переменного. Критерием принадлежности голоморфных функций $f(z) \in H(D \subset C^n)$ к данному классу, который мы обозначим как $S_D(\lambda, \alpha)$, является

$$Re \frac{e^{i\lambda L_1 f(z)}}{f(z)} > \alpha \cos \lambda \quad (3)$$

В [5,с.32] нами определен класс $S_D(p, \lambda, \alpha)$, $0 \leq \alpha < p$, $|\lambda| < \frac{\pi}{2}$, как множество всех голоморфных в $D \subset C^n$ функций вида (1) таких, что

$F(z_k) = z_k^p f(v_1 z_k, \dots, z_k, \dots, v_n z_k)$, как функция переменного z_k , p -листка

λ – спиралеобразна порядка α в $D \cap P_{v[k]}$, а при $v_m = 0$ функция

$F(z_k) = z_k^p f(0, \dots, z_k, \dots, 0)$ p -листка λ – спиралеобразна порядка α в Λ_m . Доказательство критерия принадлежности к классу $S_D(p, \lambda, \alpha)$ голоморфных в $D \subset C^n$ функций вида (1) проводится по методу в [6].

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, что легко переносится на случай многих комплексных переменных.

Мы будем говорить, что функция $f(z)$ подчинена функции $g(z)$ и обозначать в дальнейшем, как $f(z) < g(z)$, если $f(\bar{D}_r) \subset g(\bar{D}_r)$ для всех $r \in (0,1)$.

Ранее нами были определены λ – спиралеобразные и λ – Робертсон функции сложного порядка в [7].

Определение 1. Функцию $f(z) \in H(D \subset C^n)$ разложения (1) назовем λ – спиралеобразной функцией ($|\lambda| < \frac{\pi}{2}$) сложного порядка $b \in C^* := C \setminus \{0\}$ и типа α ($0 \leq \alpha < 1$), тогда и только тогда, когда

$$S_D^\lambda(\alpha, b): \operatorname{Re} \left\{ 1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) \right\} > \alpha, \quad (4)$$

которую обозначим как $S_D^\lambda(\alpha, b)$.

Определение 2. Функцию $f(z) \in H(D \subset C^n)$ разложения (1) будем называть λ – Робертсон функцией ($|\lambda| < \frac{\pi}{2}$) сложного порядка $b \in C^* := C \setminus \{0\}$ и типа α ($0 \leq \alpha < 1$), тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{Re} \left\{ 1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 L_1 f(z)}{L_1 f(z)} - 1 \right) \right\} > \alpha. \quad (5)$$

Обозначим этот класс как $G_D^\lambda(\alpha, b)$.

Для произвольных фиксированных чисел $A, B, -1 \leq B < A \leq 1$, обозначим через $P_D(A, B)$ семейство функций

$$p(z) = 1 + \sum_{|k|=1}^{\infty} p_k z^k \quad (6)$$

голоморфных в D и таких, что $p(z) \in P_D(A, B)$ тогда и только тогда, когда

$$p(z) = \frac{1 + A\Theta(z)}{1 + B\Theta(z)}, \Theta(z) \in S_D(0). \quad (7)$$

Определение 3. Для произвольных параметров $A, B, -1 \leq B < A \leq 1$, функцию $f(z) \in H(D \subset C^n)$ разложения (1) будем называть λ – спиралеобразной функцией Яновского ($|\lambda| < \frac{\pi}{2}$) сложного порядка $b \in C^* := C \setminus \{0\}$, тогда и только тогда, когда

$$1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = \frac{1 + A \cdot \Theta(z)}{1 + B \cdot \Theta(z)} = p(z), \Theta(z) \in S_D(0) \quad [1, \text{с. 7}] \quad (8)$$

Обозначим этот класс функций как $S_D^\lambda(A, B, b)$.

Отметим, что вышеуказанные классы функций включают в себя некоторые подклассы, которые имеют значения в аналитической и геометрической теории функций. По этой причине мы хотим сформулировать некоторые из этих подклассов.

Придавая различные значения параметрам A, B, b и λ , мы получим следующие подклассы.

$$1^\circ. S_D^\lambda(1, -1, b) \left(b \in C^*, |\lambda| < \frac{\pi}{2} \right); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + (-1 + 2be^{-i\lambda \cos \lambda})\Theta(z)}{1 - \Theta(z)}$$

$$2^\circ. S_D^0(1, -1, 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + \Theta(z)}{1 - \Theta(z)}, \Theta(z) \in S_D(0).$$

$$3^\circ. S_D^\lambda(1 - 2\beta, -1, b) \ (0 \leq \beta < 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + (-1 + 2(1 - \beta)be^{-i\lambda} \cos \lambda)\Theta(z)}{1 - \Theta(z)}.$$

$$4^\circ. S_D^0(1 - 2\beta, -1, 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + (1 - 2\beta)\Theta(z)}{1 - \Theta(z)}.$$

$$5^\circ. S_D^\lambda(1, 0, b); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = 1 + \Theta(z) \cdot be^{-i\lambda} \cos \lambda.$$

$$6^\circ. S_D^0(1, 0, 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = 1 + \Theta(z).$$

$$7^\circ. S_D^\lambda(\beta, 0, b) \ (b \in C^*, |\lambda| < \frac{\pi}{2}, 0 \leq \beta < 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = 1 + \beta \cdot \Theta(z)be^{-i\lambda} \cos \lambda.$$

$$8^\circ. S_D^0(\beta, 0, 1) \ (0 \leq \beta < 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = 1 + \beta \cdot \Theta(z).$$

$$9^\circ. S_D^\lambda(1, -1 + M^{-1}, b); \left(M > \frac{1}{2}\right); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + ((-1 + M^{-1}) + (2 - M^{-1})be^{-i\lambda} \cos \lambda)\Theta(z)}{1 + (-1 + M^{-1})\Theta(z)}.$$

$$10^\circ. S_D^0(1, -1 + M^{-1}, 1); \left(M > \frac{1}{2}\right); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + ((-1 + M^{-1}) + (2 - M^{-1}))\Theta(z)}{1 + (-1 + M^{-1})\Theta(z)}.$$

$$11^\circ. S_D^\lambda(\beta, -\beta, b) \ (0 \leq \beta < 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + (-\beta + 2be^{-i\lambda} \cos \lambda)\Theta(z)}{1 + \beta\Theta(z)}.$$

$$12^\circ. S_D^0(\beta, -\beta, 1) \ (0 \leq \beta < 1); \frac{L_1 f(z)}{f(z)} = \frac{1 + \beta\Theta(z)}{1 - \beta\Theta(z)}.$$

Класс голоморфных функций $S_D^0(A, B, 1)$ изучен ранее автором в работах [5,6], а класс $S_D^0(1, 0, 1) \equiv M_D$ подробно исследован в [1, с.12].

Из определения классов $P_D(A, B)$ и $S_D^\lambda(A, B, b)$ мы получаем следующие теоремы.

Теорема 1. Голоморфная функция $f(z) \in H(D \subset C^n)$ принадлежит классу $S_D^\lambda(A, B, b)$ тогда и только тогда, когда

$$e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) < \begin{cases} \frac{(A - B)\Theta(z)b \cos \lambda}{1 + B\Theta(z)}, B \neq 0, \\ A\Theta(z)b \cos \lambda, B = 0. \end{cases}$$

Доказательство. Сначала докажем необходимость условия. Пусть $B \neq 0$ и

$$e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) < \frac{(A - B)\Theta(z)b \cos \lambda}{1 + B\Theta(z)}$$

Используя принцип подчиненности, отсюда следует, что

$$e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = \frac{(A - B)\Theta(z)b \cos \lambda}{1 + B\Theta(z)}$$

и затем

$$\frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = \frac{(A - B)\Theta(z)}{1 + B\Theta(z)}.$$

Это равенство может быть записано в виде

$$1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = \frac{1 + A \cdot \Theta(z)}{1 + B \cdot \Theta(z)},$$

а это означает, что $f(z) \in S_D^\lambda(A, B, b)$.

Пусть теперь $B = 0$ и

$$e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) < A\Theta(z)b \cos \lambda \Rightarrow e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = A\Theta(z)b \cos \lambda.$$

Это равенство может быть написано в форме

$$\frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = A\Theta(z) \Rightarrow 1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = \frac{1 + A \cdot \Theta(z)}{1 + B \cdot \Theta(z)}$$

а это показывает, что $f(z) \in S_D^\lambda(A, B, b)$.

Докажем теперь достаточное условие. Пусть $f(z) \in S_D^\lambda(A, B, b)$ и $B \neq 0$. Тогда

$$1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = p(z)$$

для некоторого $p(z) \in P_D(A, B)$. С другой стороны, граничная функция $p_0(z) \in PDA, B$ по отношению к этому равенству имеет вид

$$p_0(z) = \frac{1 + A \cdot \Theta(z)}{1 + B \cdot \Theta(z)}.$$

Поэтому мы имеем равенство

$$1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = \frac{1 + A\Theta(z)}{1 + B\Theta(z)}$$

для каждой граничной функции. Если применим принцип подчиненности [10] к этому равенству, имеем

$$e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) < \frac{(A - B)\Theta(z)b \cos \lambda}{1 + B\Theta(z)}.$$

Пусть теперь $f(z) \in S_D^\lambda(A, B, b)$ и $B = 0$. Тогда

$$1 + \frac{e^{i\lambda}}{b \cos \lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) = p(z)$$

для некоторых $p(z) \in P_D(A, B)$ и мы получаем

$$e^{i\lambda} \left(\frac{L_1 f(z)}{f(z)} - 1 \right) < A\theta(z) b \cos \lambda.$$

Доказано и это утверждение.

Теорема 2. Если $f(z) \in S_D^\lambda(A, B, b)$, то имеет место точные оценки:

$$G(r, -A, -B, |b|) \leq |f(z)| \leq G(r, A, B, |b|) \quad (9)$$

Где

$$G(r, A, B, |b|) = \begin{cases} \frac{(1 + Br)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|+Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}{(1 - Br)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|-Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}, & B \neq 0, \\ \exp A|b|\cos\lambda r, & B = 0. \end{cases}$$

В пространстве C^n вводятся следующие области:

гиперконус $K_1 = \{(z_1, z_2) \in C^2: |z_1| + |z_2| < 1\}$,

поликруг $U_R^n = \{z \in C^n: \|z\|_1 < R\}$,

$$K_{1,\sigma}^2 = \left\{ z \in C^2: (a_1|z_1|)^{\frac{1}{\sigma}} + (a_2|z_2|)^{\frac{1}{\sigma}} < 1, a_1, a_2 > 0, 0 < \sigma < 1 \right\}; \quad (10)$$

логарифмически выпуклая ограниченная полная двояко круговая область

$$D_{p,q} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (z_1, z_2) \in C^2: |z_1|^p + |z_2|^q < 1; p = \frac{m}{n}, m, n, q \in N \right\}$$

а также множества:

$$\left\{ \frac{|z_1|}{a_1} = \frac{|z_2|}{a_2} \right\} \cap K_{1,\sigma}^2, \quad (11)$$

$$\{a_1|z_1| = a_2|z_2|\} \cap K_{1,\sigma}^2 \quad (12)$$

$$\left\{ \frac{|z_1|}{R_1} = \frac{|z_2|}{R_2} \right\} \cap U_{R_1, R_2}^2(k), k = 1, 2, 3; \quad (13)$$

где

$$U_{R_1, R_2}^2(1) = \left\{ \left\{ \frac{|z_1|}{R_1} = \frac{|z_2|}{R_2} \right\} \cap U_{R_1, R_2}^2 \right\}, \quad (14)$$

$$U_{R_1, R_2}^2(2) = \left\{ \left\{ \frac{|z_1|}{R_1} > \frac{|z_2|}{R_2} \right\} \cap U_{R_1, R_2}^2 \right\}, \quad (15)$$

$$U_{R_1, R_2}^2(3) = \left\{ \left\{ \frac{|z_1|}{R_1} < \frac{|z_2|}{R_2} \right\} \cap U_{R_1, R_2}^2 \right\}, \quad (16)$$

и величины:

$$\omega(|z_1|, |z_2|) = \left\{ (a_1|z_1|)^{\frac{1}{\sigma}} + (a_2|z_2|)^{\frac{1}{\sigma}} \right\}^{\sigma} \quad (17)$$

$$\gamma_k(|z_1|, |z_2|) = \max_{z \in U_{R_1, R_2}^2(k)} \left\{ \frac{|z_1|}{R_1}, \frac{|z_2|}{R_2} \right\}, \quad \text{где } k = 1, 2, 3; \quad (18)$$

а $U_{R_1, R_2}^2(k)$ определены в (14) – (16).

Покажем теперь точность полученных оценок (9) в областях $K_{1, \sigma}^2$ и $U_{R_1, R_2}^2(k)$ и построим соответствующие экстремальные функции.

Следствие 1. Пусть $f(z_1, z_2) = 1 + \sum_{|k|=0}^{\infty} a_k z^k \in S_{K_{1, \sigma}^2}^{\lambda}(A, B, b)$.

Тогда в $K_{1, \sigma}^2$ имеем оценки:

$$G(r, A, B, |b|) = \begin{cases} \frac{\left(1 + B\omega(|z_1|, |z_2|)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|+Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}{\left(1 - B\omega(|z_1|, |z_2|)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|-Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}, & B \neq 0, \\ \exp A|b|\cos\lambda \omega(|z_1|, |z_2|), & B = 0. \end{cases} \quad (19)$$

где $\omega(|z_1|, |z_2|) = \left\{ (a_1|z_1|)^{\frac{1}{\sigma}} + (a_2|z_2|)^{\frac{1}{\sigma}} \right\}^{\sigma}$.

Следствие 2. Если функция, $f(z_1, z_2) \in S_{U_{R_1, R_2}^2(k)}^{\lambda}(A, B, b)$, то в $U_{R_1, R_2}^2(k)$ справедливы оценки:

$$G(r, A, B, |b|) = \begin{cases} \frac{\left(1 + B\gamma_k(|z_1|, |z_2|)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|+Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}{\left(1 - B\gamma_k(|z_1|, |z_2|)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|-Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}, & B \neq 0, \\ \exp A|b|\cos\lambda \gamma_k(|z_1|, |z_2|), & B = 0. \end{cases} \quad (20)$$

где $\gamma_k(|z_1|, |z_2|) = \max_{z \in U_{R_1, R_2}^2(k)} \left\{ \frac{|z_1|}{R_1}, \frac{|z_2|}{R_2} \right\}$ и $k = 1, 2, 3$.

Примечание 1. Точность оценок (9) достигается экстремальными функциями

$$\varphi_{\sigma}(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{\left(1 + 2^{\sigma-1}B(a_1e^{i\alpha_1}z_1 + a_2e^{i\alpha_2}z_2)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|+Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}{\left(1 - 2^{\sigma-1}B(a_1e^{i\alpha_1}z_1 + a_2e^{i\alpha_2}z_2)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|-Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}, & B \neq 0, \\ \exp A|b|\cos\lambda 2^{\sigma-1}(a_1e^{i\alpha_1}z_1 + a_2e^{i\alpha_2}z_2), & B = 0. \end{cases}$$

Оценка (9) в случае области $K_{1, 1}^2$ достигается функцией $\varphi_1(z_1, z_2)$, а для случая области $K_{1, \sigma}^2$, $\sigma \neq 1$ на множестве $\{a_1|z_1| = a_2|z_2|\} \cap K_{1, \sigma}^2$ функцией $\varphi_{\sigma}(z_1, z_2)$.

Наконец, оценки (9) на множестве $\left\{ \frac{|z_1|}{R_1} = \frac{|z_2|}{R_2} \right\} \cap U_{R_1, R_2}^2$ точные и достигаются функцией

$$\Psi(z_1, z_2) == \begin{cases} \frac{\left(1 + B \left(\frac{e^{i\alpha_1 z_1}}{R_1} + \frac{e^{i\alpha_2 z_2}}{R_2}\right)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|+Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}{\left(1 - B \left(\frac{e^{i\alpha_1 z_1}}{R_1} + \frac{e^{i\alpha_2 z_2}}{R_2}\right)\right)^{\frac{(A-B)\cos\lambda(|b|-Re\ b\cos\lambda)}{2B}}}, & B \neq 0, \\ \exp A|b|\cos\lambda \left(\frac{e^{i\alpha_1 z_1}}{R_1} + \frac{e^{i\alpha_2 z_2}}{R_2}\right), & B = 0. \end{cases}$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bavrín I.I. Classes of holomorphic functions of many complex variables and extreme questions for these classes. M., 1976. 99 p.
2. Bavrín I.I. Operator method in complex analysis. M., 1991. 200 p.
3. Špaček L. Pricpevek k teorii funkci prostysh // Časopis pro pest. Mat. a fys., 1932. Vol. 62.pp. 12-19.
4. Libera R.J. Univalent α -spiral functions //Canada J. Math., 1967. Vol.19. pp. 449-456.
5. Polatoglu Y. and Sen A. Some Results on Subclasses of Janowski λ –Spirallike Functions of Complex Order // General Mathematics, 2007. Vol. 15. Nr. 2–3. pp. 88-97.
6. Султыгов М.Д. О некоторых подклассах λ – спиралеобразных и λ – Робертсон функций сложного порядка // XIV МНПК «European Research». Пенза. 2018. С.20-22.
7. F.M. Al-Oboudi, M.M. Haidan. Spirallike functions of complex order // J. Natural Geom, 2000. Vol. 19. pp. 53-72.
8. Miller S.S., Mocanu P.T. Second order differential inequalities in the complex plane // J. Math. Anal. Anal., 1978. Vol. 65. pp. 289-305.
9. Miller S.S., Mocanu P.T. Differential subordination and univalent functions // J. Michigan Math., 1981. Vol. 28. pp.157-171.
10. Polatoglu Yasar and Sen Arzu. Some Results on Subclasses of Janowski λ –Spirallike Functions of Complex Order // General Mathematics, 2007. Vol. 15. Nr. 2–3. pp. 88-97.

© Султыгов М.Дж., Дударова Х.Х.-М., 2023.